

TILLARNING TURLI TIZIMLARIDA MODA LUG'ATINING RIVOJLANISHI

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva
Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

"Moda" tushunchasi "modaga qarshi" tushunchasiga qarama-qarshi bo'lib, u quyidagi so'zlar bilan ifodalanadi: gey, cho'loq, eski moda, eskirgan, eskirgan, noaniq, dov, zang - asosiy semantik. xususiyatlari quyidagilardan iborat: 1) zamonaviy emas; 2) eskirish va eskirish; 3) tartibsizlik; 4) o'tmish an'analari sodiqlik; 5) modaga mos kelmaydigan¹. [Zamonaviy ingliz tili lug'ati, 2011]

Moda lug'atining xronologiyasi agar siz o'tmishga nazar tashlasangiz va moda xronologiyasini varaqlasangiz, aytishingiz mumkinki, tosh asrida Evropada havo sovuqlashgan va odamlar zargarlik buyumlari emas, balki hayvonlarning terisi va mo'ynasidan yasalgan issiq narsalar haqida o'ylay boshlaganlar. . Bronza davrida hayvonlarning terisi yelkaga kiyilib, yubka kabi beliga o'ralgan. Bobilda ular uzun jun ro'mol kiyishgan, ko'pincha kalta yengli tunika ko'ylaklar ustiga. Ushbu ansambl chekka bilan tugadi va ko'p rangli edi, lekin eng sevimli rang qizil edi. Miloddan avvalgi 2000 yilda kiyim-kechaklar pardaga bo'lingan - tanaga o'ralgan matolar va qisqichlar va belbog'lar bilan mustahkamlangan va torso, qo'l, oyoq shakliga moslashtirilgan tikilgan narsalar. Misrlilar, O'rta er dengizining barcha xalqlari kabi, parda kiyib yurishgan. Ko'pincha tabiiy oq rangdagi zig'ir matolari ishlatilgan.

Misr dini jun va hayvon matolarini yomon material deb hisoblagan. Tikilgan va kashta tikilgan kiyimlar 3500 yil oldin kiyilgan. Bu juda tor ko'ylak edi. Korsaj (<frantsuz korsajidan) - (ko'krak qafasini qoplaydigan, belini mahkam siqib, ko'kragini ko'taradigan, ko'pincha yalang'och, to'liq yubka ustidagi ayol kiyimining

¹ Модный словарь. Режим доступа: URL:<http://lesita.com.ua>.

bir qismi). Temir davrida chlamys atamasi paydo bo'ldi. < so'zi qadimgi yunoncha. chlāmōs (gen. chđamōdios) "chlamys", chlinō'n dan boshqa "kiyinmoq, o'rab olmoq". Bu qadimgi yunonlarning kiyimi bo'lib, jun matodan tikilgan va kichikroq o'lcham va kesilgan to'rtburchaklar himationdan farq qiladi. Xlamisa cho'zinchoq mantiya bo'lib, u kalta tomoni bilan bo'yniga o'ralgan va qisqich ko'kragiga yoki o'ng yelkasiga mahkamlangan.

Miloddan avvalgi 753 yilda. e. Rim asoschilari Romul va Remus yunoncha plashini qayta tikib, uni cho'zilgan yarim doira shaklida kesib tashladilar. Bu kelajakdagi Rim toga edi. (lot. toga tegere bermog), ya'ni. qadimgi Rimliklarning tashqi kiyimlari. V asrda ipak Vizantiyaga olib kelingan. Ipak kostyumning ko'rinishini o'zgartiradi. (ipak - ukraincha shovk, blr - sholk, boshqa ruscha shlk', rus tilidan o'zlashtirilgan lit. šĩlka - bir xil, boshqa Prussiya silkalari, lotincha seres Taj. - abreshim). Umuman olganda, moda 14-asrda tug'ilgan, jun ko'ylaklar va kengaytirilgan tepaliklar paydo bo'ladi. Bu maxsus holatlar uchun uzun tashqi kiyim. U yuqoridan beliga tugmacha bosilishi mumkin edi, lekin beldan pastgacha u ochiq edi va uning qopqoqlari yer bo'ylab sudralib turardi. Ko'pincha ro'molli yoqa, ba'zan mo'ynali va har doim belbog'li edi.

Kaftan (Qadimgi ruscha kavtan, koftan, turkcha kaftan, arabcha qfūān [ko:ftan], forsha kkhftān, draped, ustki, kiyim-kechak kabi atama paydo bo'lgan. Bu atama rus yozma manbalarida 15-asrda paydo bo'lgan. Uzunligi har xil bo'lgan - uzun yengli (to'pig'igacha) yoki kalta (tizzagacha) - yarim kaftan Yenglar uzun yoki qisqa, tor yoki keng bo'lgan, boyarlar orasida ular ko'pincha bilakdan pastga yoki undan yuqoriga, ba'zan buklanish bilan pastga tushishgan. yenglari, ba'zan ularsiz. Kaftan ko'pincha yoqasiz yoki yoqali, oldida yoki orqasida nisbatan chuqur va ba'zan kichik tishli yoqa bilan tikilgan, shunda siz naqshli ko'ylakni ko'rishingiz mumkin - kashta yoki kashta bilan bezatilgan ko'ylak. nafis zipun (< arab tilidan zabun - ko'ylagi). Bu qalin uy matosidan tikilgan dehqon tashqi kaftoni. (Izohli lug'at. Ushakov 1946). Ba'zan bayramning orqa tomoniga qalin, boy bezatilgan yoqa - ko'zi mahkamlangan. kaftanlar.

Kozi eskirgan so'z bo'lib, boshning butun orqa qismini qoplaydigan baland yoqa degan ma'noni anglatadi. Kostyumga shim ham kirgan - (qarz olingan. turkiy tildan, qarang. boshqa turkiy iŧton dan iċton "ichki shimlar") shimlar shimlar (Gollandiyalik broek), shimlar yoki shimlar (Qadimgi rus partiyasi) - shim pl., terish yordamida tananing pastki qismini va ikkala oyog'ini alohida qoplaydigan ustki kiyim buyumi. "ichki ishton" degan ma'noni anglatadi. Portugaliya qirolichasi Joan ramka yubkasini modaga kiritdi. Yubka (< fransuzcha jure) - tananing pastki qismini qoplaydigan kiyim. (halqa shaklida kit suyagidan yasalgan keng ramka, yubka ostiga kestirib, figuraga to'liqlik baxsh etadi). Figma (< Polsha fiszbın "kit suyagi" dan O'rta asr vischbein va nemis fischbein - nemis kit suyagi), 18-asr boshida. XIX asrlar to'liqroq shakl berish uchun kestirib, etak ostiga kiritilgan halqa shaklidagi ramka. Fransiyada 17-asrning 1-yarmida kamzula atamasi paydo bo'ldi (<fransuzcha samisol — kurtka, erkaklar kiyimi, beligacha tikilgan, tizzagacha, ba'zan yengsiz, kaftan ostida kiyiladigan, boshqa tillarda keng tarqalgan. U gazlama, ipak, baxmaldan tikilgan, kashta va tugmalar bilan bezatilgan. Boshqirdlar, tatarlar va kazaklarning milliy liboslari "belida kesilgan erkaklar va ayollarning yengsiz kiyimlari" deb nomlangan). 17-asrda Yevropa davlatlari ustunlik uchun kurashadi. Italiya va Ispaniya o'z ta'sirini yo'qotmoqda. Fransiya trendni belgilovchi davlatga aylanib bormoqda. Hind tilidan olingan pijama so'zi ham paydo bo'ladi. Bu asli fors tilidan kelgan. pąjyamh, ya'ni "oyoqlar uchun kiyim". Bu so'z dastlab Janubiy va G'arbiy Osiyoda keng kiyiladigan, beliga tortuvchi ip bilan mahkamlangan yengil, keng shimlarni anglatardi.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.

3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.